

Панасть Н.В., Крамченкова В.О.

Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків

**ВАРІАТИВНІСТЬ АКЦЕНТУЙОВАНИХ РИС В ОСІБ З ХІМІЧНОЮ
ЗАЛЕЖНІСТЮ**
**VARIABILITY OF ACCENTED TRAITS IN PERSONS WITH
CHEMICAL DEPENDENCE**

***Description.** This work examines the issue of accentuation of character traits, which is currently studied in various scientific approaches: socio-psychological, pedagogical, medical, legal etc. The topic is relevant in a social sense, probably the exacerbation of certain character traits causes a tendency to destructive behavior, which is expressed by addiction to psychoactive substances and disruption of interaction with the surrounding medium. The article presents the results of an empirical study of accentuation of character traits in persons with alcohol and drug addiction. The features of accentuated features in persons with dependence on chemical substances were analyzed.*

***Key words:** accentuation of character traits, destructive behavior, chemical dependence, interaction with the surrounding medium, psychoactive substances.*

Мета: визначити типологічні профілі характеру осіб з хімічною залежністю.

Аналіз останніх публікацій. Науковим дослідженням проблематики акцентуації та розмежування цього поняття як крайніх варіантів норми від поняття «психопатії» почали займатися з середини ХХ століття О. Кольберг, Е. Фромм, А. Шострем. Наукове визнання однієї з перших типологій особистостей отримав термін «акцентуована особистість» німецького психіатра і психолога, професора Берлінського університету Karl Leonhard в 1964р (Карл Леонгард) (Leonhard K., 1964). Психіатри Wirtzke (Верніке), Kleist (Клейст), Beckmann Н.(Н.Бекман) розглядали феномен психогічного циклоїдного синдрому («The Cycloid Psychoses»). В розумінні Л. І. Співак акцентуації – це «нервово-психічна нестійкість». В. М. Бехтерев говорить про «переміжні стани між психопатією і нормальним станом», П. Б. Ганушкін – про «латентну психопатію», О. В. Кербіков – про «передпсихопатію».

К. Леонгард акцентуацією характеру називає надмірно виражені індивідуальні особистісні риси, які мають можливість переходити в патологічний стан під впливом несприятливих факторів (Leonhard K., 1964).

А. Є. Личко на основі робіт К. Леонгарда і класифікації психопатій П. Ганушкіна розвинув наступну концепцію: акцентуації характеру – це крайні варіанти його норми, при яких окремі риси характеру надмірно посилені, внаслідок чого виявляється вибіркова вразливість щодо певного роду психогенних впливів, можливо при підвищеній стійкості до інших

(Столяренко О., 2020).

Акцентуації рис характеру формуються в суспільних умовах життя, під впливом соціальної напрямку зацікавлення, особливістю контактів у колективі, але, за дослідженнями, визначальними є своєрідні природні індивідуальні особливості, що, властиво, і створюють ґрунт для виникнення акцентуацій. До сьогодні не існує однозначної думки в науці відносно впливу акцентуацій характеру на формування різних форм залежностей, зокрема від психоактивних речовин. Науковці І.М. Ревякіна, Л. Кольберг одногласно заявляють про негативний вплив акцентуацій на цей процес та вважають їх одним з основних факторів розвитку залежності, та дезадаптації (Ревякіна І. М., 2015р).

Протилежної позиції дотримується Ю. Гіппенрейтер, наголошуючи, що дезадаптація при акцентуованих рисах не наступає, або не є довготривалою (Дружилов С.А., 2013).

В наукових працях С.І Подмазін, Ю Гільбух відзначають, акцентуації рис характеру – це природне явище і, що деякі акцентуовані риси допомагають більш успішній адаптації в суспільстві та самореалізації (Подмазін С.І.,1994).

Н. Павлик припускає, що період вираженості акцентуацій являє собою своєрідну «точку біфуркації» на етапі характерологічного розвитку особистості, який визначає вектор подальшого розвитку (Павлик Н.В., 2015).

Істотним фактором впливу на формування різних форм залежності психологічні дослідження виявляють наявність конкретного типу акцентуацій. Такі типи як застрягаючий, дистимний, циклоїдний мають суттєвий негативний вплив на формування особистості та можливий розвиток адикцій як форми компенсації дисфункцій.

В психологічній літературі акцентуації характеру визначаються як дисгармонійність розвитку особистості, що виявляються в окремих рисах та зумовлюють підвищену уразливість особистості стосовно певних дій, ускладнюючи її адаптацію до повсякденних ситуацій. У своїй теорії П. Ганнушкін вважає виникнення акцентуацій можуть випереджувати біологічні та соціально-психологічні причини.

Біологічні:

- вплив спадковості (алкоголізм або наркоманія батьків);
- органічне ушкодження центральної нервової системи (інфікування головного мозку, черепно-мозкові травми);
- «пубертатна криза».

Соціально-психологічні:

- вади сімейного виховання (вплив сімейного середовища на формування особистості);
- психічна травма.

З акцентуаціями характеру, як вважає вчений, пов'язані психологічні

особливості саморегуляції діяльності особистості: індивідуальні відмінності будуть проявлятися в тому, як людина планує, програмує досягнення мети діяльності, враховує зовнішні та внутрішні умови, оцінює результати і коригує активність для досягнення суб'єктивно прийнятних результатів.

Деякі акцентуації мають тенденцію переходити в патологічну форму – розлади особистості – при сприятливих факторах, серед яких потрібно відзначити зовнішні психотравмуючі обставини і біологічні чинники (Максимова Н.Ю., 2014).

Акцентуації в більшості типів в підлітковому віці є сильніше вираженими, що не перешкоджає соціальній адаптації. До завершення підліткового періоду прояви акцентуацій можуть згладитися або бути компенсованими та не проявлятися. На основі психологічних спостережень фахівці підтверджують закріплення акцентуацій в юнацькому віці і їх перехід при несприятливих факторах у патологічну форму – розлади особистості. Особи з вираженими акцентуйованими рисами входять у групу підвищеного ризику щодо певних згубних впливів антисоціальних груп (Запхляк О.З., 2004).

К. Леонгард запропонував десять типів акцентуацій та класифікував їх на дві групи: акцентуації рис характеру (демонстративний, педантичний, збудливий, застрягаючий) або темпераменту (тривожний, екзальтований, гіпертимний, циклотимний, емоційний, дистимний).

В емпіричному дослідженні для визначення домінуючих особистісних рис характеру було сформовано вибірку узалежнених осіб від психоактивних речовин віком від 18 до 63 років. Дослідження проводилось на базі реабілітаційного центру «Назарет» для людей з хімічною та поведінковою залежністю.

За даними кластерного аналізу (рис.1) середніх значень бачимо, що перший кластер, зображений синім кольором визначає 34 %, (табл. 1) що становить 12 осіб за циклотимно-екзальтованим профілем. За своєю структурою циклотимна і екзальтована акцентуації дещо схожі за типом реагування на фруструючі обставини, провідною ознакою, яких є схильність до невмотивованих різких змін настрою протягом короткого часового інтервалу – від підвищеного-оптимістичного до знижено-песимістичного, від захоплення до відчаю. Дослідниця Н. Максимова припускає, що узалежнення від алкоголізму чи наркотиків може розвинути в осіб з циклоїдним набором рис характеру. В залежності від фази (гіпертимна чи депресивна) вдаються до алкоголю, психостимуляторів, або транквілізаторів, в залежності від спаду чи підняття настрою (Максимова Н.Ю., 2014)

Оскільки циклотимний та екзальтований типи акцентуацій близькі, то гіпотетично можливі подібні схильності. В даному випадку – узалежнення від ПАР.

Таблиця 1

Кількісні показники характерних акцентуацій вибірки з хімічною залежністю

Кластер	1	2	3
	Циклотимно-екзальтований	Гіпертимний	Емоційно-екзальтований
кількість осіб, %	34	34	31
кількість осіб	12	12	11

Рис.1 – кластерний аналіз k-середніх значень акцентуацій в осіб з хімічною залежністю

Другому кластеру, зображеному червоним, також відведено 34% з гіпертимною акцентуованістю даної групи респондентів. Особистість гіпертимного типу акцентуації мають властивість підвищеного фону настрою, визначаються надмірною товариськістю, прагнуть лідерства, не прихильники дисципліни.

Враховуючи домінуючі потреби гіпертимних осіб в гострих відчуттях та великої кількості друзів, таким особи можуть потрапляти в «адиктивні компанії» в яких головною метою існування є об'єкт залежності. Оскільки схильність до залежності є універсальною особливістю кожної людини, то

потреба в психоактивних речовинах особи, яка розпочала адиктивний шлях поволі посилюється до неконтрольованого стану. Значимість екзистенційного, людського спілкування, переростає в дистанціювання від реальних відносин в наростаючу ізоляції (Ю.В Железнякова., 2016).

Н. Максимова опираючись на твердження А. Личко, вважає, що гіпертимні особистості легко починають зловживати алкоголем, наркотиками. Вживання психоактивних речовин приваблює їх, як можливість «відірватися від рутинності», тяга за новими яскравими відчуттями, застереження про шкоду для здоров'я підсилюють бажання гіпертимів випробувати на собі дію психоактивних речовин, оскільки їх приваблює ризик. (Максимова Н.Ю., 2014).

Третьому кластеру, що зображений на графіку зеленим, виражено 31%. Особи з характерними рисами для емоційно-екзальтованого типу визначаються чутливістю з глибокими реакціями тонких емоцій, помірна відстороненість у взаємовідносинах. Поєднання надмірної емоційності та чутливості з вразливістю до стресових факторів може формувати захисну реакцію на фруструючу реальність.

Таким чином, за результатами дослідження кластерного аналізу к-середніх значень в осіб з алкогольною та наркотичною залежністю виявлено виражені циклотимно-екзальтовані, гіпертимні та емоційно-екзальтовані якості особистості, що в свою чергу за вище згаданими дослідженнями науковців можемо припускати про особистісну схильність та несформованість психологічного захисту від зловживання хімічних речовин осіб даної вибірки. Проблема акцентуацій особистості є багатовекторна та вимагає ще подальшого дослідження та індивідуального підходу.